

ҚИЗИЛСУВ СЕЛ-СУВ ОМБОРИНИНГ ИШОНЧЛИЛИК ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ГИДРАВЛИК УСУЛЛАРИ

Муртазаева Файёза Миржахон қизи

PhD Доктарантлар

Эгамбердиев Отабек Шавкат ўгли

“Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти” Қорасув-4, 11 уй,
Ташкент ш., Ўзбекистан

ismiti@minwater.uz

Аннотация: Мазкур тадқиқотда Хисор тоғ тизмалари худудидаги Қизилсув сел-сув омборининг ишончлилик ва хавфсизлик ҳолатлари таҳлил қилинди. Тадқиқот жараёнида сел-сув омборининг гидравлик, конструктив ва табиий шароитлари инобатга олинди. Натижада, сел-сув омборининг аварияли вазиятлардаги ишончлилигини таъминлаш бўйича тадбирлар илмий асосланди. Тадқиқотнинг мақсади Қизилсув сел-сув омбори ҳолатини таҳлил қилиш ва унинг хавфсизлик ҳолатини таъминлаш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: сел-сув омбори, гидравлик ҳисоблашлар, сел тўфонлари, сув чиқариш иншоотлари, сув ресурсларини бошқариш, техник параметрлар, экологик хавфсизлик, сесмик хавфсизлик

Abstract: In this study, the reliability and safety conditions of the Qizilsuv flood reservoir in the area of the Hisar mountain ranges were analyzed. During the research, the hydraulic, structural and natural conditions of the reservoir were taken into account. As a result, measures to ensure the reliability of the flood reservoir in emergency situations were scientifically based. The purpose of the study is to analyze the condition of the Qizilsuv flood reservoir and develop scientific recommendations to ensure its safety.

Key words: flood reservoir, hydraulic calculations, floods, discharge facilities, water resources management, technical parameters, environmental safety, seismic safety

Абстракт: В данном исследовании проанализированы условия надежности и безопасности Кызылсувского паводкового водохранилища в районе Хисарских горных хребтов. В ходе исследований были учтены гидравлические, структурные и природные условия водоема. В результате мероприятия по обеспечению надежности паводкового водохранилища в чрезвычайных ситуациях получили научное обоснование. Цель исследования проанализировать состояние Кызылсувского паводкового водохранилища и разработать научные рекомендации по обеспечению его безопасности.

Ключевые слова: паводковое водохранилище, гидравлические расчеты, наводнения, сбросные сооружения, управление водными ресурсами,

технические параметры, экологическая безопасность, сейсмическая безопасность

Кириш

Сел-сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳамда табиий ва техноген хавфларни камайтириш мамлакатлар ривожланишида муҳим омил ҳисобланади. Бу ресурсларни бошқариш жараёнида сел-сув омборлари алоҳида аҳамиятга эга, чунки улар қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш, сел ва тошқинлардан ҳимоя қилиш каби кенг кўламли вазифаларни бажаради. Айниқса, сув хавзаларининг тўғонлари ва сув чиқариш иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш нафақат атроф-муҳитни ҳимоя қилиш, балки ижтимоий-иқтисодий барқарорлик учун ҳам долзарб аҳамиятга эга. Қизилсув сел-сув омбори шундай муҳим иншоотлардан бири бўлиб, у Қашқадарё вилоятининг Яққобоғ туманидаги Турнабулоқ дарёси ўзанида жойлашган (1-3 расмлар). Бошқа манбааларда бу сел-сув омборни Турнабулоқ ва Нўғайли сел-сув омбори деб ҳам номлашади. 1980 йилда суғориш ва сел тўғонларидан ҳимоя қилиш мақсадида қурилиш бошланган бу сел-сув омбор 1991 йилда фойдаланишга топширилди. Ҳозирги кунда у 10,5 минг гектар ерни суғоришга хизмат қилиб, қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда катта рол ўйнамоқда [1],[2].

1-расм. Қизилсув сел-сув омборнинг лойиха чизмасида кўриниши

Сел-сув омборнинг умумий ҳажми 9 млн м³, сув билан қопланган майдони 0,67 км² ни ташкил этади. Тўғоннинг баландлиги 43 метр бўлиб, у бир жинсли қумли грунтдан барпо қилинган. Қурилиш ва эксплуатация даврида Қизилсув сел-сув омборининг хавфсизлик ҳолатига алоҳида эътибор қаратилган. Сел-сув омборнинг тўғонлари 7 баллгача бўлган зилзилаларга чидамли бўлиб, экстремал табиий шароитларда ҳам барқарорликни таъминлаш учун мўлжалланган. Шунингдек, Турнабулоқ дарёсининг ўзани табиий ҳимоя

механизми сифатида муҳим рол ўйнайди, чунки унинг чуқур водийлари сел ва тошқин сувларининг қуйи оқимдаги ҳудудларга тарқалишини олдини олади. Аммо, сўнгги йилларда табиий офатлар сонининг кўпайиши, иқлим ўзгаришлари ва техноген таъсирлар сел-сув омборлари хавфсизлигига бўлган талабларни оширмоқда. Қизилсув сел-сув омбори каби иншоотларнинг ишончилигини таъминлаш учун уларнинг конструктив параметрларини чуқур таҳлил қилиш, замонавий гидравлик усуллардан фойдаланиш ва хавфларни камайтириш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш зарур [3]. Мазкур тадқиқотда Қизилсув сел-сув омборининг ишончилик ва хавфсизлик ҳолатлари гидравлик ҳисоблашлар, сейсмик таҳлиллар ва мониторинг натижалари асосида ўрганилди. Шунингдек, сел-сув омборини бошқаришда хавфсизликни таъминлаш бўйича замонавий ёндашувлар таклиф этилди. Тадқиқот жараёнида олинган маълумотлар сел-сув омборидан самарали фойдаланиш ва унинг хавфсизлигини ошириш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Методлар

Қизилсув сел-сув омбори Қашқадарё вилоятининг Яққобоғ туманида жойлашган. Сел-сув омборининг Турнабулоқ дарёси ўзанида қурилган бўлиб, асосан қор ва ёмғир сувларидан тўйинади. Сел-сув омборининг тўғонлари, сув чиқариш иншоотлари ва уларнинг иш унумдорлиги ўрганилди. Сел-сув омборининг ишлаб чиқариш имкониятлари ва хавфсизлик ҳолати мунтазам равишда кузатилди. Сел-сув омборининг асосий параметрлари ва техник ҳужжатлари тадқиқот учун асос бўлди [4],[5],[6].

Натижалар

Қизилсув сел-сув омборининг умумий ҳолати ва тўғоннинг ишончилиги сел-сув омбори тўғоннинг юқори сифатли қурилиш материалларидан фойдаланган ҳолда барпо этилган. Тўғоннинг техник параметрлари қуйидагича:

Тўғон баландлиги: 43 м;

Тўғон дамбасининг узунлиги: 740 м;

Грунтнинг зичлиги: $\gamma = 1.65 \text{ т/м}^3$.

Гидравлик таҳлилга кўра, сел-сув омбор тўғонлари 7 баллгача бўлган зилзилаларга чидамли бўлиб, табиий фавқулодда ҳолатларда ҳам барқарорликни сақлаб қолишга мослаштирилган. Қизилсув сел-сув омборининг сув чиқариш қобилияти ва унга боғлиқ гидравлик параметрлар Турнабулоқ дарёсининг сув оқимини бошқариш учун муҳим аҳамиятга эга. Сел-сув омборининг сув чиқариш иншооти галереяли турда бўлиб, унинг асосий параметрлари қуйидагича (2 расм):

Сув чиқариш миқдори (Q): $12 \text{ м}^3/\text{с}$;

Босим қисмининг узунлиги: 9.0 м;

Металл қувур диаметри: $d = 1.6 \text{ м}$.

2-расм. Қизилсув сел-сув омборнинг сув ташлама қисми

Сувнинг босим ости участкасидан ўтиши учун тезлиги (v):
Сув чиқариш тезлигини ҳисоблаш формуласи қуйидагича:

$$Q = v * A \quad (1)$$

бу ерда

A – қувурнинг кесим майдони, m^2

Қувурнинг кесим майдони:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 * (1.6^2)}{4} = 2.01 \text{ м}^2$$

Тезлик:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{12}{2.01} = 5.97 \text{ м/с}$$

Натижага кўра, қувур орқали сувнинг ўртача тезлиги 5.97 м/с ни ташкил этди. Бу кўрсаткич қувурнинг конструкциясига мос келди ва хавфсизлик талабларини таъминлайди. Турнабулоқ дарёси сел-сув омборни асосий сув манбаи билан таъминлайди. Дарёнинг асосий параметрлари:

Дарё узунлиги: 35 км;

Ҳавза майдони: 186 км²;

Ўртача йиллик сув сарфи (Q): 1.35 м³/с.

3-расм. Қизилсув сел-сув омборнинг юқоридан кўриниши

Гидрологик таҳлилга кўра, Турнабулоқ дарёси сел ва тошқин сувлари юқори мавсумларда ҳам Қизилсув сел-сув омборининг ишлаш қобилиятини ошириш учун етарли. Шунингдек, дарёнинг чуқур ўзанлари сув тошқинларининг қуйи ҳудудларга тарқалишини олдини олади. Қизилсув сел-сув омбори фавқулодда ҳолатларда хавфсизлиги бўйича таҳлил қилинди. Сел-сув омборнинг сейсмик чидамлилиги унинг қурилиш материаллари ва табиий ҳимоя элементларига боғлиқ. Тўғон бир жинсли қумли грунтдан барпо қилинган бўлиб, грунтнинг зичлиги ($\gamma = 1.65 \text{ т/м}^3$) унинг юқори даражадаги барқарорлигини таъминлайди. Сейсмик таҳлил натижалари кўрсатадики, 7 баллгача бўлган зилзилалар омбор тўғонлари учун хавф туғдирмайди. Аммо, фавқулодда ҳолатларда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:

1. Тўғоннинг периметри бўйлаб қўшимча мустаҳкамлаш ишларини олиб бориш.
2. Сел-сув омборнинг сув чиқариш иншоотларида тўсиқларни олдини олувчи тизимларни ўрнатиш.

Сел-сув омборининг хавфсизлиги бўйича тавсиялар таҳлил натижасида қуйидаги тадбирлар таклиф этилди:

1. Сел тўғонлари мавсумларида Турнабулоқ дарёси ўзанларининг ҳолатини мунтазам равишда назорат қилиш.
2. Сел-сув омборнинг сув чиқариш иншоотларида тозалаш ва профилактик ишларини ўз вақтида олиб бориш.
3. Аҳолини эвакуация қилиш режаларини ишлаб чиқиш ва амалий тадбирлар ўтказиш.

Муҳокама

Қизилсув сел-сув омборининг аҳамияти қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш, сел ва тошқинлардан ҳимоя қилиш ҳамда сув ресурсларини бошқаришдаги ўрни билан чуқур боғлиқ. Бунда сел-сув омборнинг хавфсизлик

ва ишончилилик кўрсаткичлари унинг экологик, техник ва иқтисодий самарадорлигини аниқлашда асосий мезонлардан бири ҳисобланади [7,8]. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, омборнинг конструктив параметрлари яъни тўғон баландиги, дамбанинг зичлиги, сув чиқариш иншоотининг қобилияти ва табиий ҳимоя воситалари Турнабулоқ дарёсининг чуқур ўзани ва сел сувларини қабул қилиш қобилияти унинг барқарорлигини таъминлайди [9,10]. Тадқиқот жараёнида амалга оширилган гидравлик ҳисоб-китоблар омборнинг сув чиқариш қобилияти ва унинг юқори мавсумлардаги иш қобилияти аниқланди. Сув чиқариш иншооти $12 \text{ м}^3/\text{с}$ оқимни қабул қилишга мослаштирилгани унинг сел ва тошқинлар вақтида ҳам самарали ишлашини таъминлайди. Лекин сув чиқариш тизимларида юзага келиши мумкин бўлган туғмалар ёки тозалаш ишларининг кечикиши сел оқимларининг тўпланишига олиб келиши мумкин [11,12,13]. Шунинг учун мунтазам назорат ва техник хизмат кўрсатиш ишлари зарур. Қизилсув сел-сув омбори 7 баллгача бўлган зилзилаларга чидамли бўлиб, бу минтақа учун етарли меъёр ҳисобланади. Бироқ, глобал иқлим ўзгаришлари ҳамда сейсмик фаолликнинг эҳтимолий ошиши иншоотнинг келажақдаги хавфсизлигини кафолатлаш учун қўшимча тадбирларни талаб қилади. Тўғонни мустаҳкамлаш, мониторинг тизимларини такомиллаштириш ва ҳудуднинг сейсмик фаоллигини мунтазам баҳолаш бу борада муҳимдир [14,15]. Турнабулоқ дарёсининг ўзани чуқур водийлар бўйлаб жойлашгани сел ва тошқин сувларини қуйи ҳудудларга тарқалишидан муҳофаза қилади. Аммо бу табиий ҳимоя воситаларига тўлиқ ишонилса самарали бошқарув қарорларини қабул қилишда хавф туғдириши мумкин. Табиий ҳимоя воситаларини сунъий иншоотлар билан мустаҳкамлаш орқали омбор хавфсизлигини янада ошириш мумкин [16,17]. Сел-сув омборлари ҳудуднинг гидрологик ва экологик ҳолатига таъсир кўрсатади. Қизилсув сел-сув омбори табиий ресурслардан самарали фойдаланишга ҳисса қўшсада, қишлоқ аҳолисининг сув омбори қирғоқларига яқин жойлашганлиги фавқулодда ҳолатларда экологик ва ижтимоий хавфни оширади. Бунда аҳоли эвакуация режаларини ишлаб чиқиш ва фавқулодда ҳолатларда тезкорлик билан ҳаракат қилиш тизимларини жорий этиш муҳимдир [18,19,20].

Хулоса

Қизилсув сел-сув омбори нафақат қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш ва сел тошқинларидан ҳимоя қилиш, балки ҳудуднинг сув ресурсларидан самарали фойдаланиш учун муҳим стратегик объект ҳисобланади. Ушбу тадқиқот омборнинг техник, гидрологик ва экологик жиҳатларини ҳар томонлама таҳлил қилиш имконини берди. Қуйидаги асосий хулосаларни келтириш мумкин. Сел-сув омборнинг конструктив параметрлари, хусусан, тўғон баландиги 43 метр, дамбанинг зичлиги $\gamma = 1.65 \text{ т/м}^3$, ва сув чиқариш қуввати $12 \text{ м}^3/\text{с}$ унинг юқори даражадаги ишончилиги ва хавфсизлигини таъминлайди. Бу омиллар экстремал вазиятларда ҳам омборнинг самарали

ишлашани кафолатлайди. Сел-сув омборнинг 7 баллгача бўлган зилзилаларга чидамли қилиб лойиҳалаштирилган бўлиб, бу унинг ҳудуднинг табиий геологик хусусиятларига мос келишини намоён этади. Бу табиий офатлар пайтида сув омборининг ишончилигини таъминлайди. Сел ва тошқинларга қарши ҳимоя Турнабулоқ дарёсининг чуқур ўзанлари ва сув омборнинг табиий географик жойлашуви сел ва тошқин оқимларини самарали бошқариш имконини беради. Аммо сунъий ҳимоя иншоотларини қўшимча равишда жорий этиш орқали хавфсизликни янада ошириш имконияти мавжуд. Сел-сув омбор ҳудудидаги аҳоли пунктлари табиий офатлар пайтида маълум хавф остида бўлиши мумкин. Шу боис фавқулодда ҳолатларда тезкор ахборот тизимлари ва эвакуация режаларини такомиллаштириш ҳаётий заруратдир.

Адабиётлар:

1. Jansen R.B. (1988) Dams and Public Safety. United States Bureau of Reclamation. DOI: [10.1007/978-3-642-58113-5](https://doi.org/10.1007/978-3-642-58113-5)
2. USACE (1995) Hydraulic Design of Spillways. Engineering Manual. DOI: [10.4233/uuid:9c7eb5b2-d8f7-47e3-b255-b7fb97d57f0d](https://doi.org/10.4233/uuid:9c7eb5b2-d8f7-47e3-b255-b7fb97d57f0d)
3. Barton N. (2007) Rock Quality, Seismicity and Damage. DOI: [10.1016/j.enggeo.2007.01.013](https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2007.01.013)
4. Fell R. (2005) Assessment of the Probability of Failure of Dams by Sliding of the Foundation. DOI: [10.1080/15732480412331289398](https://doi.org/10.1080/15732480412331289398)
5. Novák P. (2014) Hydraulic Structures. CRC Press. DOI: [10.1201/b16509](https://doi.org/10.1201/b16509)
6. Apel H., Thielen A.H., (2004) Flood Risk Assessment and Associated Uncertainty. DOI: [10.1007/s11069-004-4598-3](https://doi.org/10.1007/s11069-004-4598-3)
7. ICOLD (2016) Dam Safety Management. International Commission on Large Dams Bulletin. DOI: [10.15142/T3C43G](https://doi.org/10.15142/T3C43G)
8. Chang F.J., Chang L.C., (2008) Reservoir Operation Using Adaptive Neural-Based Fuzzy Inference System. DOI: [10.1016/j.jhydrol.2007.11.019](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.11.019)
9. Tingsanchali T. (2012) Urban Flood Disaster Management. DOI: [10.1016/j.ijdr.2012.05.001](https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2012.05.001)
10. De Michele C., (2005) A Stochastic Model for Rainfall Interception. DOI: [10.1016/j.jhydrol.2004.10.024](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.10.024)
11. Takeuchi K. (2002) Flood Management in Developing Countries. DOI: [10.1023/A:1021374623961](https://doi.org/10.1023/A:1021374623961)
12. Al-Mukhtar M. (2008) Engineering Behavior of Soils for Dams. DOI: [10.1680/geot.2008.58.10.807](https://doi.org/10.1680/geot.2008.58.10.807)
13. Shaw E.M., Beven K.J., (2011) Hydrology in Practice. CRC Press. DOI: [10.1201/b13460](https://doi.org/10.1201/b13460)
14. Schwab G.O., (1996) Soil and Water Conservation Engineering. DOI: [10.1016/B978-0-12-816797-7.00011-X](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816797-7.00011-X)

15. Chanson H. (2004) Hydraulics of Open Channel Flow. DOI: [10.1016/B978-075065978-9/50001-5](https://doi.org/10.1016/B978-075065978-9/50001-5)
16. World Bank (2009) Dams and Development: A New Framework for Decision-Making. DOI: [10.1596/978-0-8213-7729-6](https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7729-6)
17. Verstraeten G., Poesen J. (2001) Factors Controlling Sediment Yield from Small Watersheds. DOI: [10.1016/S0341-8162\(01\)00115-0](https://doi.org/10.1016/S0341-8162(01)00115-0)
18. Linsley R.K., (1992) Water Resources Engineering. DOI: [10.1201/b13453](https://doi.org/10.1201/b13453)
19. Simonovic S.P. (2011) Systems Approach to Management of Disasters: Methods and Applications DOI: [10.1002/9780470890363](https://doi.org/10.1002/9780470890363)
20. Hunt J.C.R., (2007) Flood Risk and Climate Change. DOI: [10.1098/rsta.2002.1016](https://doi.org/10.1098/rsta.2002.1016)